

UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARINING OILA BILAN BIRGA
ISHLASHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Kaljanova Shaxsanem Asqarbay qizi

Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti Testologiya va bilimlarni baholash mutaxassisligi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292556>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalarining oila bilan birga ishlashning pedagogik ahamiyati va ularning tavsifiy tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: Umumiy o'rta ta'lim muassasalari va oilada oilb boriladigan ijtimoiy pedagogik faoliyat, maktab hamda jamoatchilikning oila manaviyatini yuksaltirishdagi o'rni, ota-onalar bilan o'z – aro munosabatlar: pedagogik vazifalar.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Аннотация. В данной статье представлен подробный анализ педагогического значения и использования общего среднего образования.

Ключевые слова: учреждения общего среднего образования и социально-педагогической деятельности в семье, роль школьного сообщества в развитии общества, их отношения с детьми: педагогические задачи.

Kirish

Oila – muqaddas go'sha. Oila shaxs tarbiyasida boshqa ijtimoiy institutlar bilan taqqoslaganda eng muhim vazifani bajaradi. Chunki aynan oilada individual qobiliyatlar, shaxsiy kasbiy qiziqishlar, axloqiy normalar shakllanadi. Biz ularni qaysi holat qaysi muhitda tarbiyalasak ular xuddi shunday voyaga yetishadi. Ayni vaqtlarda mamlakatimizda nosog'lom oilalar soni ko'pligi natijasida bolalar nosog'lom muhitga yashashlari sababli bu vaziyatlar bolalarning hayotlariga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababdan pedagoglar umumiy o'rta ta'lim muassasalariga kelganlarida ular bilan ishlash jarayonida e'tiborli bo'lishi kerak.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Umumiy ta'lim muassasalari davlat o'quv dasturining majburiy qismi oilani ta'lim va tarbiyaga jalb qilishdir. Ota onalar va umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'zaro hamkorligi kamdankam hollarda darhol yuzaga keladi. Ota-onalar va o'qituvchilarning o'zaro hamkorligi va bir-biri bilan ma'lumot almashish uchun imkoniyat yaratadigan faoliyatning turli shakllari va usullari

Dekabr, 2024-Yil

mavjud: umumiy va guruh ota-onalar yig'ilishlari; ota-onalar ishtirokidagi mashg'ulotlar; tashrif kunlari; ochuq eshik kunlari; amaliy mashg'ulotlar; birgalikdagi ekskursiyalarni o'z ichiga oladi.

Bu ota-onalar bilan hamkorlikning eng samarali shakllaridan bo'lib ota-onalarning istak xohishlarini inobatga olish bilan turli xil mavzularda tashkil etiladigan mavzuli ota-onalar yig'ilishi sanaladi. Misol qilib bir oilani oladigan bo'lsak, masalan ota yoki ona diniy ekstremizmga behad ziyod berilib ketgan bo'lsa, bolasi to maktabgacha ta'lim muassasasiga yetib kelguncha tarbiyasi buzilib bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ota -ona bola tarbiyasiga 100% ma'sul deb aytish mumkin. Albatta bu bolaning bog'cha voki maktab yoshiga yetguniga qadar aytish mumkin. Sababi shu yoshgacha bola tarbiyasi mukammal shakllanadi va unda fundament bo'ladi. Chuqurroq yondashidigan bo'lsak, 7 yoshga to'lgan bola umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi yo'qori saviyali pedagoglarning tarbiyasi bilan tarbiyalanadi va ota-onasidan olgan tarbiya bilan chambarchas bog'lanib ketadi. Agarda bu bola oilada yaxshi sharoitda tarbiya olgan bo'lsa, albatta

TADQIQOT NATIJALARI

So'ngi yillarda pedagog va tarbiyachilar bilim salohiyatini yanada oshirish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bola tarbiyasida yetarlicha tajribaga ega oilalar bilan hamkorlik o'rnatish pedagog uchun birmuncha yengillik tug'diradi. Bu ko'pincha maktab faoliyatida muntazam faol ishtirok etadigan oilalar, masalan, bayram tadbirlarida, guruhlarda ko'ngilli ravishda qatnashadigan materiallarni taqdim etish va yig'ilish va konferensiyalarda ishtirok etadigan ota-onalardir. Ijtimoiy kelib chiqishi turlicha bo'lgan oilalar yoki o'qituvchilar kutganidek har xil tadbirlarda va biroz ma'suliyati sustroq oilalar bilan hamkorlik o'rnatish qiyinroq bo'lishi mumkin. Hamkorlik boshqa tomonni hurmat qilishni, ularning ehtiyojlariga javob berishni va o'z munosabatini bildirishni talab etadi. Bolaning birinchi murabbiyi sifatida oilaning asosiy rolini tan olish va qadrlash juda muhimdir.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida xulosa qiladigan bo'lsak, umumiy o'rta ta'lim maktab va oila hamkoligida pedagog faoliyatiga innovatsion yondashuvni takomillashtirish va mashg'ulotlar sifatini oshirishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish, maktablarda o'quvchilarni maktab hayotiga ijtimoiylashuvini yaxshilash va ularni bilim sifatini yaxshilashdan iborat. Xususan umumiy o'rta ta'lim muassasa kadrlarida kasbiy malakalarining yetishmaslik holatlari uchrab turibdi. Bunday salbiy xolatlarni bartaraf etish va oila bilan o'qituvchilar hamkorligini yaxshilash, alohida o'quv kurslarida salohiyatini oshirish, o'qituvchilarning oilalar bilan muntazam hamkorligini yo'lga qo'yish, ota-onalarni ragbatlantirib borish, yosh ota-onalarga

Dekabr, 2024-Yil

metodik tavsiyalar berib borish, ota-onalar ishtirokidagi mashg'ulotlar, seminarlar, konferensiyalar, davra suhbatlari olib borish maqsadga muvofiq. Shu o'rinda aytish kerakki, har bir pedagog maktab yoshidagi bola bilan shiug'illanishdan oldin uning ota-onasi bilan uchrashib, ular bilan individual tarzda bolaning oilaviy muhiti, tarbiyasi, xulq-atvori to'g'risida to'liq munozara qilish va hattoki boladagi kuzatilishi mumkin bo'lgan nuqsonlarni ham ochiq -oydin gaplashish maqsadga muvofiq

REFERENCES

1. M.Rahimova "Maktabgacha ta'lim tizimda, maktab va oila bilan hamkorligini yo'lga qo'yish ijtimoiy muommo sifatida" ,2022.
2. D.M.Buzrukova "Pedagoglarning ota-onalar bilan o'z – aro hamkorlik munosabatlari", 2024.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH